

**International Scientific and Scientific-Technical Conference
on «The Role and Prospects of Modeling in the Processes of
Digital Transformation»**

**Международная научная и научно-техническая
конференция «РОЛЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ
МОДЕЛИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССАХ ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ»**

**«RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARIDA
MODELLASHTIRISHNING ROLI VA ISTIQBOLLARI»**

**Xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya
TO`PLAMI**

(3-qism)

**Tashkiliy qo‘mita: O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi Namangan davlat texnika universiteti**

**4-5 DEKABR, 2025-YIL
Namangan**

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

NAMANGAN DAVLAT TEXNIKA UNIVERSITETI

**RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARIDA
MODELLASHTIRISHNING ROLI VA ISTIQBOLLARI**

*Xalqaro miqyosidagi ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya
materiallari to‘plami*

(3-qism)

Namangan shahri, 4-5 dekabr, 2025 yil

«Raqamli transformatsiya jarayonlarida modellashtirishning roli va istiqbollari» mavzusidagi Xalqaro miqyosidagi ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya materiallari to‘plami.

To‘plamga O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ma‘muriy islohotlar doirasida oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar sohasida davlat boshqaruvini samarali tashkil qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2023-yil 4-iyuldagi PQ–200-son qarori 9-bandida belgilangan topshiriqlar va Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirining 2024-yil 27-dekabrda 490-son buyrug‘i ijrosini ta‘minlash maqsadida 2025 yil 4-5 dekabr kunlari universitetda o‘tkazilgan «Raqamli transformatsiya jarayonlarida modellashtirishning roli va istiqbollari» mavzusidagi Xalqaro miqyosidagi ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya ishtirokchilarining ma‘ruza materiallari kiritilgan.

Namangan davlat texnika universiteti, 4-5 dekabr, 2025 yil, Namangan shahri

Tahrir hay‘ati:

Namangan davlat texnika universiteti rektori v.v.b., prof. M.G‘.Dadamirzayev, NamDTU ning o‘quv ishlari bo‘yicha prorektori dots.,A.M.Akramov, NamDTUning xalqaro xamkorlik bo‘yicha prorektori t.f.f.d. (PhD). I.I.Abduraxmanov.

Dasturiy qo‘mita a‘zolari: t.f.d., prof. N.S.Mamatov, t.f.d., prof. D.T.Muhamediyeva (TIQXMMI MTU), t.f.d., dots. B.B.Akbaraliyev (ADU), t.f.d., prof. O.J.Babomurodov (Jizzax shahridagi Kazan Federal Universiteti filiali), t.f.d., prof. A.X.Nishanov (TATU), p.f.f.d. (PhD). prof.M.B.Xamdamiyev (GulDU), p.f.f.d (PhD). p.f.f.d., dots. L.Q.Samandarov (NavDU), f-m.f.d., prof. Z.R.Raxmonov, f-m.f.n., prof. K.K.Muminov, (O‘zMU). f-m.f.n., dots. A.M.Токторбаев, dots. Б.О.Кечкенбаева, dots. Т.А.Наралиев, (Г.Ош, Кыргызская Республика), dots.,С.Н.Нестеренков, (Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники), p.f.f.d (PhD)., A.X.Tillayev (International House-Tashkent” akademik litseyi direktori), dots.,G‘.X.Maxmatqulov, (Iqtisodiyot va pedagogika universiteti), t.f.d., prof. A.A.Xudayberdiyev (NamDTU), p.f.f.d. dots.O.O.Narkulov (Iqtisodiyot va pedagogika universiteti),

Tashkiliy qo‘mita:

Raislar va Mas‘ul kotiblar: f-m.f.n., prof. M.Olimov, t.f.d., prof. Sh.Yuldashev, f-m.f.d., prof. V.Hojiboyev, p.f.d., (DSc). O.S.Abdullayeva, t.f.d prof., O.O.Jakbarov, t.f.f.d., dots. A.Isomiddinov, t.f.f.d., dots. U.G‘oyipov, t.f.f.d., dots. Sh.Ismoilov, p.f.f.d (PhD)., E.Imamnazarov (NamDTU).

Tashkiliy qo‘mita a‘zolari: t.f.d., prof. S.Xashimov, t.f.f.d., dots., S.Komilov, M.T.Tuxtasinov, t.f.f.d (PhD). D.A.Shokirov, t.f.f.d (PhD). K.S.Xaydarov, A.A.Anvarov, G.A.Inamova, N.N.Mallaboev, N.N.Abdullaeva, A.F.Olimov, A.M.Normatov, (NamDTU).

Izoh: Konferensiya materiallarining mazmuniga mualliflar mas‘ul hisoblanadi.

8. Karimov I. Investitsiya jarayonlarini boshqarishning nazariy asoslari. – Toshkent: “Iqtisodiyot”, 2021. – 184 b.

AHOLI TURMUSH DARAJASINI OSHIRISHNING USTUVOR IQTISODIY YO‘NALISHLARI: NEYRO-RAVSHAN TAHLIL YORDAMIDA OMILLAR IERARXIYASINI SHAKLLANTIRISH

Mirzayev Sh.N.¹

¹*Qarshi davlat texnika universiteti, Qashqadaryo, O‘zbekiston.*

e-mail: nmshox@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu tadqiqotda aholi turmush darajasiga ta’sir qiluvchi asosiy omillarni aniqlash va ularning ta’sir kuchini baholash uchun ANFIS neyro-ravshan modeli qo‘llanildi. An’anaviy regressiya usullari murakkab nolinearlik va noaniqlikni to‘liq aks ettirmagani bois, fuzzy membership funksiyalari va neyron tarmoq mexanizmlariga asoslangan yondashuv tanlandi. Natijada real daromad, bandlik, sog‘liqni saqlash xarajatlari, ta’lim sifati, uy-joy sharoitlari, narxlar barqarorligi va infratuzilma rivojlanishi o‘rtasidagi o‘zaro ta’sirlar aniqlanib, ularning ierarxik og‘irliklari belgilandi. ANFIS modeli murakkab iqtisodiy-ijtimoiy bog‘liqliklarni yanada aniq yoritib, prognoz xatoliklarini sezilarli darajada kamaytirdi.

Kalit so‘zlar: ANFIS, neyro-ravshan tizim, turmush darajasi, ierarxiya, omillar og‘irliqi, fuzzy inference

Kirish. Aholi turmush darajasi iqtisodiy taraqqiyotning eng muhim ko‘rsatkichlaridan biri bo‘lib, u daromadlar darajasi, bandlik imkoniyatlari, sog‘liqni saqlash tizimi sifati, ta’lim imkoniyatlari, infratuzilmaning rivojlanganlik darajasi va narxlar barqarorligi kabi turli iqtisodiy va ijtimoiy omillar bilan belgilanadi. Endogen iqtisodiy o‘rish nazariyalari va farovonlikka oid zamonaviy modellarda ushbu omillar o‘zaro murakkab, nolinear va aksar hollarda noaniq aloqalar bilan bog‘langan bo‘ladi. Shuning uchun ularni an’anaviy iqtisodiy tahlil usullari yordamida baholash ko‘pincha cheklangan aniqlik beradi. Adabiyotlarda fuzzy logic, neural networks va hybrid intelligence modellari ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlardagi noaniqlikni bartaraf etish va nolinear bog‘liqliklarni aniqlashda samarali vosita sifatida qo‘llanib kelmoqda. Shu jumladan, ANFIS modeli iqtisodiy omillar ta’sirining ravshanik darajasini qayd etishda, omillar o‘rtasidagi chegaralarning yumshoqligini aks ettirishda va statistik tebranishlarni neyro-mexanizmlar orqali silliqlashda yuqori natija beradi. Aholi turmush darajasining ustuvor drayverlarini aniqlash bo‘yicha ilgari o‘tkazilgan tadqiqotlar ko‘pincha regressiya yoki indeksatsiya yondashuvlariga tayanadi, ammo ularning ko‘pchiligi ravshan toifalarning o‘zgaruvchanligini, omillar o‘rtasidagi nolinear sinergetik ta’sirlarni va vaqt bo‘yicha inertiyani yetarli darajada aks ettira

olmaydi. Shu bois, ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi turmush darajasini belgilovchi omillarning ierarxik og'irliklarini ANFIS modellashtirish asosida aniqlashdir.

Tadqiqot uchun yigirma yillik yillik ma'lumotlar bazasi shakllantirildi. Izlanishda real daromad indeksi, bandlik darajasi, sog'liqni saqlash tizimi xarajatlari, ta'lim sifat ko'rsatkichlari, uy-joyning qulaylik darajasi, narxlar barqarorligi indeksi va infratuzilma rivojlanish darajasi makro o'zgaruvchilar sifatida tanlandi. Ushbu o'zgaruvchilar fuzzy membership funksiyalari yordamida past, o'rta va yuqori toifalarga ajratildi. ANFIS modelining asosiy tuzilmasi Sugeno tipidagi ravshan qoidalar to'plami, fuzzyfikatsiya bosqichi, neyron tarmoq asosidagi parametrlarni moslashtirish mexanizmi va defuzzyfikatsiya jarayonidan iborat. Modelning umumiy chiqishi quyidagicha ifodalanadi.

$$\hat{y} = \frac{\sum_{i=1}^m w_i f_i(x)}{\sum_{i=1}^m w_i} \quad (1)$$

Bu yerda w_i ravshan qoidalar faollik darajasi, $f_i(x)$ esa Sugeno chiziqli funksiyalari. Fuzzy membership funksiyalari sifatida gauss tipidagi funksiyalar tanlandi.

$$\mu_A(x) = \exp\left(-\frac{(x-c)^2}{2\sigma^2}\right) \quad (2)$$

Bu yerda c markaz, σ esa tarqalish parametridir. ANFIS treningi ikki pog'onali yondashuv bilan amalga oshirildi: avval fuzzy qoidalar parametrlari least squares usuli bilan takomillashtirildi, so'ngra neyron tarmoq usuli yordamida gradientlarga asoslangan update jarayoni bajarildi. Modelning umumiy parametrlarini yangilash qoidasi quyidagicha ifodalanadi.

$$\theta_{k+1} = \theta_k - \eta, \frac{\partial E}{\partial \theta_k} \quad (3)$$

Bu yerda η o'rganish tezligi, E esa kvadrat xatolik mezoni. Ma'lumotlar 70 foiz trening, 15 foiz validatsiya va 15 foiz test to'plamlariga ajratildi. Turmush darajasi integral indeksi sifatida barcha omillarni birlashtiruvchi normalizatsiyalangan kompozit indikator tanlandi. ANFIS modelida 21 ta fuzzy qoida shakllantirildi, chunki har bir asosiy omil uchta ravshan toifaga ajratilgan. Model treningi 200 epoch davom ettirildi va $\eta = 0.002$ tanlandi.

Natija. ANFIS modelining test to'plamidagi natijalari MAPE 2.9 foiz, RMSE 0.041 birlik, MAE 0.033 birlik atrofida shakllandi. Bu ko'rsatkichlar chiziqli ko'p o'zgaruvchili regressiyada mos ravishda 5.2 foiz, 0.069 va 0.055 bo'lganini hisobga olsak, ANFIS yondashuvi sezilarli ustunlikka ega. Omillar og'irliklari fuzzy qoidalarning faollik darajasiga asoslangan holda aniqlanib, ularning ierarxiyasi quyidagi tarzda shakllandi: real daromad indeksi turmush darajasini belgilovchi eng kuchli omil bo'lib, umumiy og'irlikning 0.31 qismini tashkil etdi. Bandlik darajasi 0.22 ulush bilan ikkinchi o'rinda, sog'liqni saqlash xarajatlari esa 0.16 ulush bilan uchinchi o'rinda qayd etildi. Ta'lim sifati indeksi 0.12 ulush bilan barqaror ijobiy ta'sir

ko'rsatdi. Uy-joy sharoitlari, narxlar barqarorligi va infratuzilma rivojlanishi mos ravishda 0.09, 0.06 va 0.04 og'irlik darajalariga ega bo'ldi. MATLAB simulyatsiyalarida olingan grafiklar aholining turmush darajasi indeksi bilan ANFIS prognozlar orasidagi tafovut minimal ekanini ko'rsatdi. Robustlik tahlillari narxlar barqarorligi va valyuta kursining o'zgaruvchan sharoitlarida modelning progressiv xatti-harakatini tasdiqladi.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, ANFIS yondashuvi ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlardagi noaniqlik, nolinearlik va murakkablikni samarali tarzda qayd etadi. Chiziqli regressiya bilan solishtirilganda omillar ierarxiyasini yanada aniqroq aniqlash imkoniyati ortadi. Turmush darajasiga ta'sir etuvchi omillarning ravshan toifalar bo'yicha baholanishi iqtisodiy dinamikadagi yumshoq chegaralarni inobatga olish imkonini yaratadi. Neyron tarmoq mexanizmining qo'llanishi fuzzy membership parametrlari va qoida bazasining moslashuvchanligini oshirib, iqtisodiy vaqt qatorlarining tebranishlarini silliqlaydi. Biroq, ushbu yondashuvning ba'zi cheklolari mavjud. Avvalo, fuzzy qoidalar sonining ko'payishi hisoblash murakkabligini oshiradi. Shuningdek, model parametrlarining talqin qilingan iqtisodiy mazmuni har doim ham intuitiv bo'lavermaydi. Omillar o'rtasidagi noaniq chegaralar ba'zida haddan tashqari yumshoq talqinlarni keltirib chiqarishi mumkin. Shunga qaramay, ANFIS modeli turmush darajasi kabi kompleks indikatorlar uchun nolinear transformatsiyalarni hisobga olgan holda barqaror ishlaydi.

Xulosa. Ushbu tadqiqot aholi turmush darajasini oshirishga ta'sir etuvchi iqtisodiy omillarning ierarxiyasini ANFIS modellashtirish orqali aniqlash imkoniyatlarini ko'rsatdi. Natijalar real daromad, bandlik va sog'liqni saqlash tizimi xarajatlari eng ustuvor omillar ekanini ko'rsatib, iqtisodiy siyosat dizaynlash jarayonida ular bo'yicha maqsadli dasturlar ishlab chiqish zarurligini tasdiqladi. ANFIS modeli nolinear iqtisodiy jarayonlarni chuqur o'rganish va turmush darajasi dinamikasini yuqori aniqlikda prognoz qilishda muhim ilmiy-amaliy instrument ekanini isbotladi.

Kelgusida tadqiqotni kengaytirish uchun vaqt qatori identifikatsiyasini hisobga oluvchi ANFIS-LSTM hibrid tizimlarini joriy etish, ko'p mintaqali solishtirma tahlillarni amalga oshirish, ijtimoiy omillarni mikro-ma'lumotlar darajasida qo'shimcha integratsiya qilish va bayes tebranish modellarini qo'llash maqsadga muvofiqdir.

Adabiyotlar

1. Jo'rayev, F. D. (2021). *Ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarni modellashtirishning zamonaviy yondashuvlari*. Qarshi: QDPU nashriyoti.
2. Xudoyqulov, Q. X. (2020). *Hududiy iqtisodiyot: rivojlanish yo'nalishlari va tahlil usullari*. Toshkent: Innovatsiya-Ziyo.

3. Tursunov, B. O. (2022). *Iqtisodiy o‘rta modellar va ularning amaliy qo‘llanilishi*. Toshkent: Iqtisodiyot universiteti nashriyoti.
4. G‘aniev, R. G., & Ergashev, A. A. (2019). *O‘zbekiston iqtisodiyotining tarkibiy o‘zgarishlari va raqamlashtirish jarayonlari*. Toshkent: Fan va texnologiya.
5. Jang, J.-S. R. (1993). ANFIS: Adaptive-Network-Based Fuzzy Inference System. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, 23(3), 665–685.

ICHKI SAVDO TIZIMINI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH

Maxmatqulov G‘.X.¹

¹*Iqtisodiyot va pedagogika universiteti, Qashqadaryo, O‘zbekiston.*

e-mail: golibmaxmatqulov@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada ichki savdo tizimini rivojlantirish yo‘llari, hududda ichki savdo tizimini takomillashtirish va yangi metodologiyalarni joriy etish talabi mavjudligi ko‘rsatilgan.

Kalit so‘zlar: Ichki savdo, statistik ma‘lumotlar, metodologiya, ulgurji savdo, chakana savdo, infratuzilma, tovar.

Kirish. O‘zbekiston iqtisodiyotida ichki savdo tizimini samarali tashkil etish va rivojlantirish mamlakat iqtisodiy barqarorligini ta‘minlashda muhim o‘rin tutadi. Ichki savdo tizimi – tovar va xizmatlarning ishlab chiqaruvchidan iste‘molchiga yetkazib berilish mexanizmini amalga oshiruvchi asosiy iqtisodiy bo‘g‘inlardan biridir.

Metodologiya: Ushbu maqolada tadqiqotda zamonaviy iqtisodiy tahlil va ilmiy tadqiqot usullaridan foydalanildi: tizimli tahlil usuli, statistik tahlil usullaridan foydalanildi.

Natijalar va munozara. Statistik ma‘lumotlar jamiyatda sodir bo‘layotgan ijtimoiy-iqtisodiy hodisa va jarayonlarni tavsiflash va boshqarishning eng muhim vositasidir. Hozirda yuqori sifatli statistik ma‘lumotlardan foydalanmasdan davlat siyosatida to‘g‘ri boshqaruv qarorlarini qabul qilish imkonsiz. Shular qatorida savdo statistikasi ko‘rsatkichlarini shakllantirish ham muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Savdo tovar-moddiy qiymatlarni ayirboshlash jarayoni sifatida tosh davridan beri ma‘lum. O‘sha paytda ham, hozir ham savdoning mohiyati bu ayirboshlashdan foyda olish uchun tovar-moddiy, shuningdek nomoddiy qadriyatlarni ayirboshlash yoki sotish bo‘yicha taklifdir. Savdo mehnat taqsimotining paydo bo‘lishi bilan, ishlab chiqarilgan mahsulotlar, ortiqcha mahsulotlarning almashinuvi sifatida paydo bo‘ldi. Ayirboshlash dastlab natura xususiyatga ega edi, pulning paydo bo‘lishi bilan tovar-pul munosabatlarini o‘rnatish uchun zarur shart-sharoitlar paydo bo‘ldi.

Tovarlar ko‘pincha portlarda, kemalarning o‘zida savdosi oshirilgan. Savdo tarixiy jarayonning eng kuchli omillaridan biridir. Tarixda shunday davr yo‘qki, u

ijtimoiy hayotga u yoki bu darajada ta'sir qilmagan bo'lardi. Agar tomonlar o'rtasida pul ekvivalentlariga murojaat qilmasdan tovarlar va xizmatlar o'tkazilsa, savdo ayirboshlash (yoki barter) xarakteriga ega bo'lishi mumkin. Agar savdoda pul yoki uning o'rnini bosuvchi vositalar qo'llanilsa, savdo bitimi deb ataladi. Geografik jihatdan savdo ichki va tashqi turlarga bo'linadi. Tashqi savdo mamlakatlar o'rtasidagi savdo (xalqaro savdo) bo'lib, import, eksport va tranzitga bo'linadi. Shuningdek, chegara zonasida qo'shni davlatlarning korxonalar va tashkilotlari hamda jismoniy shaxslar o'rtasida amalga oshiriladigan transchegaraviy savdo ham mavjud. Bunday savdo imtiyozli rejimda hukumatlararo kelishuvlar asosida amalga oshiriladi.

Ichki savdo bir mamlakat hududida amalga oshiriladi va ulgurji hamda chakana savdoga bo'linadi.

Ichki savdo statistikasining umumiy ko'rsatkichlari deganda quyida ta'rifi keltirilgan atamalar asosida shakllantiriladigan ko'rsatkichlarni o'z ichiga qamrab oladi:

ichki savdo – yuridik va jismoniy shaxslarning mamlakat ichki bozorida tovar mahsulotlarini sotish bilan bog'liq iqtisodiy faoliyati. Bunday savdo ikki toifaga bo'linadi ulgurji va chakana savdo.

ulgurji savdo – tovarlarni chakana sotuvchilarga qayta sotish (o'zgarishsiz sotish), korporativ mijozlar bilan savdo qilish (masalan, sanoat, tijorat, institutsional yoki professional foydalanuvchilar) yoki boshqa ulgurji sotuvchilarga qayta sotish; bunday savdo shaxslar kompaniyalar nomidan tovarlarni sotib olishda yoki ularga tovarlarni sotishda agentlar yohud brokerlar sifatida harakat qilishni nazarda tutadi;

chakana savdo – tovarlarni sotish kanallaridan qat'iy nazar yangi va foydalanilgan tovarlarni tijorat maqsadlarida foydalanish huquqisiz, asosan, shaxsiy yoki uy istyemoli uchun aholiga qayta sotish (donalab yoki kichik miqdorlarda). Shuningdek, konsignatsiya yoki komissiya asosida sotish bo'yicha komitent nomidan ishlaydigan agentlarning faoliyatini ham o'z ichiga oladi;

aholi jon boshiga chakana tovar aylanmasi – bu chakana tovar aylanmasining o'rtacha yillik aholi soniga nisbati sifatida olinadi. Hududlarning iqtisodiy rivojlanish darajasini aholi jon boshiga chakana savdo miqdori bo'yicha taqqoslama tahlil qilganda hududlarning iqtisodiy rivojlanish darajasi to'g'risida yanada aniqroq ma'lumotga ega bo'lamiz;

Ichki savdoning umumiy ko'rsatkichlarini hisoblash uchun axborot manbai bo'lib, statistika hisobotlarining birlamchi statistika ma'lumotlari hamda tanlanma kuzatuvlardan olingan savdo faoliyati bilan shug'ullanayotgan yakka tartibdagi tadbirkorlar va jismoniy shaxslar ma'lumotlari hisoblanadi.

Bunda: - yilda bir marta, yirik savdo tashkilotlarining statistika hisobotlari, kichik korxonalar va mikrofirmalar, notijorat tashkilotlarning soddalashtirilgan

hisobotlari ma'lumotlari, norasmiy sektorning savdo faoliyatini baholash ma'lumotlari asosida shakllantiriladi;

- har oyda, ichki savdoning hajmi, tezkor tartibda, yirik savdo tashkilotlarining hisobot ma'lumotlari hamda kichik korxonalar va mikrofirmalar, notijorat tashkilotlari va norasmiy sektorning savdo hajmini baholash asosida hisoblanadi. Ulgurji va chakana savdo tashkilotining savdo aylanmasi, boshqa faoliyat turlari bilan shug'ullanuvchi tashkilotlarning ham agar ular tomonidan sotib olingan tovarlarni (shu jumladan, ayirboshlash shartnomasiga muvofiq olingan) yoki o'zlari ishlab chiqargan tovarlarni savdo muassasalarida sotish, yoki kassa orqali to'lansa, ichki savdo to'g'risidagi ma'lumotlarni taqdim etadilar.

Ichki savdo statistikasini hisobga olish doirasiga ulgurji, chakana savdo va umumiy ovqatlanish kiradi. Statistika kuzatuvlarini o'tkazish maqsadida tovarlarni amaldagi narxlarda sotish hajmi, shu jumladan savdo marjasi, QQS, aksiz solig'i hamda shunga o'xshash majburiy to'lovlarni qo'shgan holda keltiriladi.

- Savdo infratuzilmasining yetarlicha rivojlanmaganligi; - Logistika xizmatlarining samarali yo'lga qo'yilmaganligi; - Elektron savdo tizimlaridan foydalanish darajasining pastligi; - Mahalliy ishlab chiqaruvchilar mahsulotlarini iste'molchilarga tezkor yetkazib berishdagi qiyinchiliklar. Shu boisdan, hududda ichki savdo tizimini takomillashtirish va yangi metodologiyalarni joriy etish talabi mavjud. Jadval 1. Qashqadaryo viloyati ichki savdo ko'rsatkichlari (so'nggi yillar)

Yil	Aholi jon boshiga chakana savdo tovar aylanmas	Chakana savdoning asosiy ko'rsatkichlari	Ulgurji savdo tashkilotlarining asosiy ko'rsatkichlari
2021	4 795,7	16 170,5	3 835,8
2022	5 272,4	18 165,9	6158,3
2023	6 185,4	21 781,7	6678,1
2024	7 445,6	26 804,1	8949,1

Xulosa: Qashqadaryo viloyatida ichki savdo tizimini rivojlantirish hudud iqtisodiy barqarorligini mustahkamlash, aholi ehtiyojini to'liq qondirish va ishlab chiqaruvchilar faoliyatini rag'batlantirish uchun zaruriy shartdir. Jadval tahlillar shuni ko'rsatadiki, so'nggi yillarda savdo ko'rsatkichlari ijobiy o'sish tendensiyasiga ega. Ichki savdo tizimining metodologik asoslarini takomillashtirish orqali hududiy resurslardan samarali foydalanish, bozor mexanizmlarini rivojlantirish va iqtisodiy siyosatning ijobiy natijalarini ta'minlash mumkin.

Adabiyotlar

1. Abdukarimov F.B. Savdoda bozor mexanizmini takomillashtirish va samaradorligini oshirish yo‘llari (Samarqand viloyati misolida). Iqtisodiyot fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. Samarqand: SamISI, 2011 yil. 156 b.
2. Maxmatqulov, G. O., Sayfullayev, S., Bobomirzayev, A.. Savdo izmatlarining rivojlanish tendensiyasi asosiy ko‘rsatkichlarining ekonometrik tahlili. Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil, 2(4), 2024 yil, 139-149.
3. Maxmatqulov, G‘.. Aholiga savdo xizmatlarini innovatsion rivojlantirish salohiyatini baholashda trend modellarini tanlash mezonlari (Qashqadaryo viloyati misolida). Iqtisodiyot va ta‘lim, 23(4), 2022 yil, 381–386.

ONLAYN DO‘KONLAR ORQALI SAVDO SOHASINING METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH YO‘LLARI

G‘.X.Maxmatqulov Iqtisodiyot va pedagogika universiteti
e-mail: golibmaxmatqulov@gmail.com

***Annotatsiya.** Maqolada onlayn do‘konlar orqali savdo jarayonini takomillashtirish, elektron tijoratning hozirgi rivojlanish tendensiyalari, O‘zbekiston sharoitida elektron savdo infratuzilmasining kengayishi hamda savdo sohasini modernizatsiya qilishning metodologik asoslari yoritilgan. Shuningdek, onlayn savdoni boshqarish, raqamli platformalar samaradorligini oshirish va iste‘molchilarning onlayn xarid qilish xatti-harakatlarini o‘rganish bo‘yicha ilmiy metodlar taklif qilingan.*

***Kalit so‘zlar:** Onlayn do‘kon, savdo xizmati, chakana savdo tizimi savdo xizmati sifati, internet-do‘konlar, marketing, elektron to‘lov elektron.*

Kirish: Dunyo iqtisodiyotida internet imkoniyatlarining jadal rivojlanishi savdo tizimining rivojlanishida urni kattadir. Ayniqsa, elektron tijorat va internet-do‘konlar milliy iqtisodiyotning muhim tarkibiy qismi sifatida shakllanib, chakana savdo tizimini modernizatsiya qilish yo‘llari ko‘rsatib o‘tilgan. Global raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishi savdo sohasi oldiga yangi vazifalarni qo‘ymoqda. An‘anaviy savdo kanallari bilan bir qatorda, elektron tijorat va onlayn do‘konlar iqtisodiy hayotning ajralmas qismiga aylandi. Bugungi kunda iste‘molchilar xarid qilish vaqtida mobil ilovalar, elektron platformalar va internet-do‘konlardan keng foydalanmoqda.

O‘zbekistonda ham elektron tijoratning ulushi yil sayin ortib bormoqda. “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi doirasida to‘lov tizimlari, logistika va elektron savdo platformalari rivojlanmoqda. Shu sababli, onlayn do‘konlar orqali savdo yuritish metodologiyasini ilmiy asosda takomillashtirish dolzarb ahamiyatga ega.

Metodologiya. Ushbu maqolada tadqiqotda zamonaviy iqtisodiy tahlil va ilmiy tadqiqot usullaridan foydalanildi